

Oksana Pylypets,

candidate of , associate professor of department of food biotechnology and chemistry Ternopil Ivan Puluj National Technical University
e-mail: Lyasota@tntu.edu.ua

Svitlana Krasnozhan,

candidate of economics, associate professor of department of corporate finance and controlling Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
e-mail: svelte@ukr.net

УДК 330.341.1:004.9:339.17:334.02

КОЛОДІЙЧУК А. В.
ВАЖИНСЬКИЙ Ф. А.

Оцінка готовності торговельного бізнесу інформаційних технологій до впровадження систем контролінгу

Предметом дослідження є оцінка готовності торговельного бізнесу інформаційних технологій до впровадження систем контролінгу.

Метою дослідження є провести аналіз господарської діяльності та менеджменту підприємств з метою оцінки рівня готовності торговельних мереж до впровадження систем контролінгу.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті наведені основні типи торговельних мереж. Розглянуто основні етапи оцінки рівня готовності вітчизняних торговельних мереж до впровадження систем контролінгу. Окреслений склад групи підприємств, що мають різний рівень готовності до впровадження систем контролінгу. Визначені сильні та слабкі позиції менеджменту вітчизняних торговельних мереж.

Висновки. До підприємств, що мають низький рівень готовності до впровадження систем контролінгу, відносяться мережі, які мають у складі власників переважно вітчизняних інвесторів із середнім рівнем готовності – мережі, які нещодавно розпочали свою діяльність на ринку торговельних послуг України та активну експансію на вітчизняний ринок та значно диверсифікують свою діяльність; з високим рівнем готовності – торговельні мережі, що тривалий час функціонують на ринку торговельних послуг не тільки в Україні, а й за її межами. До слабких позицій менеджменту мереж відносяться: недостатня прозорість та адекватність бізнес-моделі, низькі мотивація персоналу і кадровий потенціал, обмежені фінансові можливості, незадовільний стан стратегічного управління. Проте, менеджмент торговельних мереж має достатньо сильні позиції щодо системи внутрішньої звітності, тактичного управління, планування, а також управлінського обліку. Сильні позиції підприємницького менеджменту у вітчизняних торговельних мережах – стан оперативного управління та автоматизація управління.

Ключові слова: підприємство, торговельні мережі, ринок, торговельний бізнес, конкурентоспроможність, інформація, інновації, ефективність, послуги, фінанси.

KOLODIYCHUK A. V.
VAZHYNISKYY F. A.

Assessment of the readiness of the trade business of information technologies for the implementation of controlling systems

The subject of the study is the assessment of the readiness of the trade business of information technologies for the implementation of controlling systems.

The purpose of the research is to conduct an analysis of economic activity and management of enterprises in order to assess the level of readiness of trade networks for the implementation of controlling systems.

Research methods. *The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.*

Work results. *The main types of trade networks are given in the paper. The main stages of assessing the level of readiness of domestic trade networks for the implementation of controlling systems are considered. The composition of a group of enterprises with different levels of readiness for the implementation of controlling systems is outlined. The strong and weak positions of the management of domestic trade networks are determined.*

Conclusions. *Enterprises with a low level of readiness for the implementation of controlling systems include networks whose owners are mainly domestic investors; with an average level of readiness – networks that have recently started their activities in the market of trade services of Ukraine and active expansion into the domestic market and are significantly diversifying their activities; with a high level of readiness – trade networks that have been operating for a long time in the market of trade services not only in Ukraine, but also abroad. Weak positions of network management include: insufficient transparency and adequacy of the business model, low staff motivation and personnel potential, limited financial opportunities, unsatisfactory state of strategic management. However, the management of trade networks has a sufficiently strong position regarding the system of internal reporting, tactical management, planning, as well as management accounting. State of operational management and management automation are strong positions of business management in domestic trade networks.*

Keywords: *enterprise, trade networks, market, trade business, competitiveness, information, innovations, efficiency, services, finance.*

Постановка проблеми. В умовах світової фінансово-економічної кризи і воєнного стану в Україні значно зростає роль торгівлі, характерною особливістю якої є розвиток торговельних мереж. Торговельні мережі сприяють зростанню вітчизняного виробництва, задоволенню попиту споживачів товарами за стабільними цінами. Посилення конкуренції на ринку торговельних послуг, активізація процесів диверсифікації господарської діяльності, нестабільність зовнішнього середовища, ускладнення господарських зв'язків торговельних мереж ускладнюють торговельний менеджмент, що вимагає впровадження нових інструментів управління, яким є система контролінгу на підприємствах.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні і методологічні засади впровадження систем контролінгу в управлінні торговельними мережами розглядаються у працях вчених: А. Беккера, Л. Буряка, Б. Вурма, Е. Майєра, О. Оліфірова, С. Петренко, М. Пушкаря, М. Твердохліба, М. Чумаченка та інших. У наукових працях окреслені теоретико-методологічні основи та практичні аспекти впровадження систем контролінгу в торговельній сфері. Проте, наукові розробки щодо систем контролінгу в управлінні торговельними мережами недостатньо вивчені і тому потребують подальших досліджень у цьому напрямку.

Мета статті – провести аналіз господарської діяльності та менеджменту підприємств з метою

оцінки рівня готовності торговельних мереж до впровадження систем контролінгу.

Виклад основного матеріалу. Контролінг на сьогодні практично не впроваджено в управління жодним суб'єктом мережевого торговельного бізнесу. Тобто, в сучасних умовах йдеться лише про впровадження в управління мережами певних елементів контролінгового механізму. Торговельні мережі відрізняються за рівнем організації управлінської діяльності в них, а отже, мають різний рівень готовності до впровадження контролінгу. Необхідно встановити ступінь впровадження в торговельних мережах окремих елементів контролінгу та зробити висновки щодо того, що: в управлінні торговельною мережею повністю впроваджено певний елемент контролінгу, який дозволяє підтримувати певний напрям діяльності менеджерів; в управлінні мережею функціонує певний елемент контролінгу, але його реалізація має значні недоліки та потребує удосконалення; в управлінні мережею не функціонує жодного елементу контролінгу, а менеджмент мережі знаходиться на досить низькому рівні та потребує оперативних дій, спрямованих на підвищення ефективності управління.

Серед суб'єктів є мережі, які займаються різними видами торгівлі, їх торговельні об'єкти мають різні формати, проводять торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами, мають у складі власників інвестованого капіталу як резидентів, так і нерезидентів України та ін. Крім того, можна

виділити декілька основних типів мереж за такими класифікаційними ознаками: залежно від асортименту (спеціалізовані підприємства, універсами, супермаркети, гіпермаркети, торговельні комплекси); залежно від обсягів діяльності (середні та великі); залежно від типу діяльності (оптові, оптово-роздрібні та роздрібні); залежно від розгалуженості мережі торговельних об'єктів (міжнародні, загальнодержавні та регіональні). Дана сукупність суб'єктів торгівлі в повній мірі відображає всі процеси та особливості, що відбуваються в діяльності та в управлінні в сучасних умовах.

Слід відзначити, що основні параметри управлінської діяльності, які характеризують рівень готовності вітчизняних мереж до впровадження управлінської технології контролінгу, мають головним чином якісний характер, тобто не можуть бути оцінені кількісними показниками. Для оцінки таких параметрів найбільш прийнятним є метод бальної (рейтингової) оцінки. Більшість науковців найбільш перспективним методом оцінки якісних ознак вважають метод «Дельфі», чи метод «Дельфійського оракула», що був запропонований до використання О. Хелмером [13].

Метод «Дельфі» передбачає реалізацію двох основних етапів. На першому етапі експерти ознайомлюються з метою та основними завданнями дослідження, його очікуваними результатами і наслідками, а також з основними положеннями сучасної концепції контролінгу. Після цього кожен з експертів, незалежно один від одного, сформулюють перелік основних параметрів, які, на їх думку, характеризують рівень готовності суб'єктів мережевого торговельного бізнесу до впровадження контролінгу. Сформована сукупність параметрів оцінки готовності торговельних мереж до впровадження контролінгу аналітично обробляється з метою виявлення найсуттєвіших. За результатами проведеної роботи формується остаточний перелік параметрів. Для оцінки рівня готовності вітчизняних торговельних мереж до впровадження експерти анонімно визначають характеристики рівнів готовності та відповідні інтервали розмірів бальних оцінок. Таким чином, перший етап дослідження рівня готовності мереж до впровадження контролінгу носить підготовчий характер та присвячений визначенню методологічних засад безпосередньої оцінки менеджменту об'єктів.

Другий етап оцінки готовності вітчизняних торговельних мереж до впровадження контролін-

гу присвячується безпосередньому дослідженню господарської діяльності та управління. В ході дослідження кожному експерту надається анкета у вигляді таблиці, перший стовпчик якої містить оціночні параметри, а інші десять – назви досліджуваних торговельних мереж та компанії для виставлення балів за певним оціночним параметром. Експерти анонімно, незалежно один від одного, виставляють бали за оціночними параметрами всім досліджуваним мережам.

За результатами аналізу проведено групування торговельних мереж:

- до підприємств, що мають низький рівень готовності відносяться торговельні мережі, які мають у складі своїх власників переважно вітчизняних інвесторів. Низьку готовність даних суб'єктів мережевого торговельного бізнесу можна пояснити тим, що в умовах становлення ринкових відносин в Україні (до початку світової фінансової кризи) дані підприємства мали сталі ринки збуту та сталий попит на товари, що пропонуються ними до реалізації. В цих умовах, менеджери та власники таких суб'єктів мережевого торговельного підприємництва не мали потреби в удосконаленні менеджменту;

- до підприємств, що були віднесені до групи із середнім рівнем готовності до впровадження контролінгу відносяться торговельні мережі які, з одного боку нещодавно розпочали свою діяльність на ринку торговельних послуг України, а з іншого боку, розпочали активну експансію на вітчизняний ринок та значно диверсифікують свою діяльність. За таких умов власники та менеджери даних мереж були вимушені використовувати інноваційні управлінські технології для підвищення якості управління та забезпечення сталого розвитку;

- до складу групи підприємств з високим рівнем готовності до впровадження контролінгу відносяться торговельні мережі що вже досить тривалий час функціонують на ринку торговельних послуг не тільки в Україні, а й за її межами. Особливістю їх фінансово-господарської діяльності є масштабність, диверсифікованість не тільки за видами та форматами торгівлі, а й за сферами діяльності (крім торгівлі такі суб'єкти займаються виробництвом товарів під власними торговими марками). Торговельні мережі даної групи у складі власників мають іноземних інвесторів, що сприяло імпорту не тільки капіталу, а й сучасних методів та інструментів управління. Незважаючи на висо-

кий рівень готовності, такі підприємства все ж таки потребують впровадження контролінгу.

За результатами оцінки готовності торговельних мереж до впровадження контролінгу можна також визначити сильні та слабкі сторони їх менеджменту. Слабкі позиції менеджменту вітчизняних торговельних мереж наступні: прозорість та адекватність бізнес-моделі – на вітчизняних торговельних мережах відсутні комплексні бізнес-моделі, що повністю описують діяльність підприємств; мотивація персоналу – на сьогодні досить слабкою є мотивованість персоналу та його зацікавленість у позитивних результатах діяльності торговельних мереж; кадровий потенціал – співробітники деяких торговельних мереж досить слабо володіють сучасним управлінським інструментарієм, що є обов'язковою умовою ефективного функціонування контролінгу в управлінні суб'єктами мережевого торговельного бізнесу, проведення підвищення кваліфікації персоналу; фінансові можливості – впровадження та ефективне функціонування контролінгу в управлінні торговельними мережами потребує значних фінансових витрат, проте фінансові можливості мереж, особливо в умовах негативного впливу світової фінансово-економічної кризи обмежені; організація інформаційних потоків – недоліком управління у торговельних мережах недостатність уваги до організації інформаційних потоків, що призводить до запізнення надходження інформації; стан організування – досить слабкою залишається координація роботи всіх підрозділів, спрямована на досягнення цілей та завдань діяльності торговельної мережі в цілому; організація фінансово-економічної роботи – обов'язки з управління всіма аспектами господарської діяльності розпорошені між різними підрозділами торговельних мереж, їх діяльність слабо координується та може мати суперечливий характер.

Менеджмент торговельних мереж має такі достатньо міцні позиції: стан системи внутрішньої звітності – на більшості мереж достатньо розвинута система управлінської звітності; стан тактичного управління – вітчизняні торговельні мережі приділяють велику вагу тактичному управлінню діяльністю, проте його недоліком є недостатній зв'язок з іншими рівнями управління – стратегічним та оперативним; стан планування – плани охоплюють всі основні аспекти діяльності суб'єктів мережевого торговельного бізне-

су. Тільки дві позиції менеджменту вітчизняних торговельних мережах, що визначають рівень їх готовності до впровадження контролінгу, можна визначити як сильні: стан оперативного управління та автоматизація управління.

Висновки

До підприємств, що мають низький рівень готовності до впровадження систем контролінгу, відносяться мережі, які мають у складі власників переважно вітчизняних інвесторів; із середнім рівнем готовності – мережі, які нещодавно розпочали свою діяльність на ринку торговельних послуг України та активну експансію на вітчизняний ринок та значно диверсифікують свою діяльність; з високим рівнем готовності – торговельні мережі, що тривалий час функціонують на ринку торговельних послуг не тільки в Україні, а й за її межами. До слабких позицій менеджменту мереж відносяться: недостатня прозорість та адекватність бізнес-моделі, низькі мотивація персоналу і кадровий потенціал, обмежені фінансові можливості, незадовільний стан стратегічного управління. Проте, менеджмент торговельних мереж має достатньо сильні позиції щодо системи внутрішньої звітності, тактичного управління, планування, а також управлінського обліку. Сильні позиції підприємницького менеджменту у вітчизняних торговельних мережах – стан оперативного управління та автоматизація управління.

Список використаних джерел

1. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: навч. посіб. 2 вид., перероб. і доп. К.: КНЕУ, 2001. 214 с.
2. Бойчук І. М. Економіка підприємства [навч. посіб.]. К.: Атіка, 2002. 480 с.
3. Вовк В. М., Драгомирецька З. Б. Основи системного аналізу: навч. посіб. Львів: ВЦЛНУ ім. Івана Франка, 2002. 248 с.
4. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2020. 161 с.
5. Колодійчук А. В., Гуштан Т.В., Молнар О.С., Василюха Н.В., Чобаль Л.Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2021. 189 с.
6. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов не-

досконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліга–Прес, 2015. 324 с.

7. Колодійчук А. В., Молнар О. С., Домище–Медяник А. М., Смочко В. Ю., Ценклер Н. І. Міжнародний стратегічний менеджмент: підручник. Львів: Вид–во ННВК «АТБ», 2022. 184 с.

8. Колодійчук А. В., Молнар О. С., Рибаківа Л. П., Ценклер Н. І., Югас Е. Ф. Міжнародне підприємництво: підручник. Львів: Вид–во ННВК «АТБ», 2022. 191 с.

9. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1 (132). С. 58–62.

10. Плескач В. Л., Рогушина Ю. В., Кустова Н. П. Інформаційні технології та системи: підручник для студ. екон. спец. К.: Книга, 2004. 520 с.

11. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

12. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

13. Helmer O. Analysis of the Future: The Delphi Method. Santa Monika: Rand Corporation, 1969. 260 p.

References

1. Bereza, A. M. (2001). Osnovy stvorennya informatsiynykh system [Fundamentals of information systems creation]: Manual. 2 ed., revision. and add. Kyiv: Kyiv National University of Economics. [in Ukrainian].

2. Boychuk, I. M. (2002). Ekonomika pidpryyemstva [Economics of the enterprise]: Textbook. Kyiv: Attica. [in Ukrainian].

3. Vovk, V. M., & Drahomyretska, Z. B. (2002). Osnovy systemnoho analizu [Fundamentals of system analysis]: Manual. Lviv: Publishing Center of Ivan Franko LNU. [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). Mizhnarodni finansy i finansovy menedzhment v zadachakh ta prykladakh [International Finance and Financial Management in Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

5. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

6. Kolodiychuk, A. V. (2015). Innovatsiynyy rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni

umov nedoskonaloyi konkurentsiyi [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V., Molnar, O. S., Domishche–Medyanyk, A. M., Smochko, V. Yu., & Zenkler, N. I. (2022). Mizhnarodnyy stratehichnyy menedzhment [International strategic management]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V., Molnar, O. S., Rybakova, L. P., Tsenkler, N. I., & Yuhas, E. F. (2022). Mizhnarodne pidpryyemnytstvo [International entrepreneurship]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

10. Pleskach V. L., Rohushyna Yu. V., & Kustova N. P. (2004). Informatsiyni tekhnolohiyi ta systemy [Information technologies and systems]: Textbook for economic students of universities. Kyiv: Book. [in Ukrainian].

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretychni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnistyu mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine–building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

13. Helmer O. (1969). Analysis of the Future: The Delphi Method. Santa Monika: Rand Corporation.

Дані про авторів

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к.е.н., доцент, Ужгородський торговельно–економічний інститут Державного торговельно–економічного університету

e–mail: kolodiychuka@i.ua

Важинський Федір Анатолійович,

к. е. н., старший науковий співробітник, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України»

e–mail: Kaf–et@uzhnu.edu.ua

Data about the authors

Anatoliy Kolodiychuk,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: kolodiychuka@i.ua

Fedir Vazhynskyy,

Ph.D., Senior Researcher SI «Institute of Regional Research n.a. M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

УДК: 658.147

ПОПРОЗМАН О. І., МИХАЙЛОВ А. П.,
КУРГУЗЕНКОВА Л. А., ОПАНАСЕНКО О. М.

Управління власним капіталом підприємства

Предметом дослідження є теоретичні та методологічні основи організаційно-економічних підходів до процесів управління власним капіталом підприємства.

Метою дослідження є комплексне теоретичне і практичне обґрунтування сутності процесу управління власним капіталом підприємства та функціонального призначення капіталу, здійснити аналіз процесів формування та використання власного капіталу підприємства та обґрунтувати заходи підвищення результативності управління власним капіталом.

Методи дослідження. У статті використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, при обробці й аналізі інформації використовувалися традиційні методи і прийоми економічного аналізу та планування та прогнозування (графічний, табличний, порівняння, індексний, вертикальний, горизонтальний, методи коефіцієнтів, тощо).

Результати роботи. У результаті проведеного дослідження, приймаючи до уваги множину додаткових чинників та особливості формування основних компонентів використання капіталу підприємства доповнюється, як правило, оцінкою результативності використання власного і позиченого капіталу. Для оцінки результативності використання капіталу використовуються три основних показники доходності: Загальна рентабельність інвестованого капіталу. Ставка рентабельності позиченого капіталу. Ставка рентабельності власного капіталу.

Підприємство, використовуючи позичені кошти, може швидше реалізувати свої цілі. А для того, щоб виключити ризик при використанні цих коштів, необхідно зробити прогноз щодо економічної рентабельності підприємства, ставки банківського процента і рівня інфляції. Незважаючи на скорочення фінансового ризику і, отже, поліпшення показників платоспроможності, емісія акцій і скорочення боргу можуть викликати падіння цін на акції підприємства. У тому числі середня вартість капіталу підприємства виросте на 1%.

Управління підприємства перш ніж приймати остаточне рішення про додаткову емісію акцій повинне ознайомитися з прогнозом можливих наслідків і оцінити всі переваги і недоліки даного кроку. Звичайно, крім економічної результативності існують політичні фактори, що впливають на прийняття рішень, і проте необхідно визначити «ціну» політичного вибору. Безумовно, результати приведенного розрахунку носять наближений характер. У дійсності буде існувати погрішність обчислених оцінок, що буде визначати точність прогнозу. Крім того, зміна показників характеризується деяким тимчасовим процесом. На динаміку цього процесу і кінцевий результат будуть впливати різні фактори, до числа яких відносяться: політична ситуація, діяльність спекулянтів на фондовій біржі, державна податкова і кредитно-грошова політика, чекання інвесторів, ринкова кон'юнктура й інше. Однак незважаючи на оцінний характер отриманих результатів, використана методика розрахунку вірно відбиває тенденцію зміни і дає науково обґрунтований прогноз про значення фінансових показників у майбутньому.

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством на макроекономічному та мікроекономічному рівнях, фінанси підприємства, фінансовий менеджмент, управління.

Висновки. У результаті проведеного дослідження, приймаючи до уваги множину додаткових чинників та особливості формування основних компонентів використання капіталу підприємства